

Le châtaignier : une essence d'arbre polyvalente dans un verger sylvopastoral associant châtaigniers et élevage de volailles

www.af4eu.eu

Système de sylvopâturage combinant la plantation de châtaigniers et l'élevage de volailles

Le châtaignier (*Castanea sativa* Mill.) est l'une des plus anciennes espèces d'arbres non indigènes en Slovaquie. Malheureusement, cet arbre prometteur bénéficie d'un soin insuffisant de la part des organismes étatiques, car aucune mesure de gestion spécifique ne lui est encore dédiée. Il est possible de le planter en pleine campagne, ainsi que dans le cadre de systèmes agroforestiers. Dans la partie occidentale de la Slovaquie se trouve un verger sylvopastoral associant châtaigniers et élevage de volailles. Ce verger agroforestier est géré par un agriculteur privé sur une surface de 1,2 hectare, et la culture est complétée par l'élevage d'environ 50 volailles et oies. Il n'existe pas de gestion spécifique du pâturage des volailles dans le verger. Seule une partie des volailles pâture librement, si bien qu'aucun problème de compactage du sol n'a été observé. Les châtaigniers sont plantés pour produire des fruits destinés à la consommation humaine et à la vente directe. L'objectif principal de ce site pilote de recherche et de démonstration est d'évaluer les paramètres de croissance des individus de châtaigniers dans un tel système agroforestier. D'après les mesures, 21 ans après la plantation, le diamètre moyen à hauteur de poitrine des châtaigniers a atteint 14,5 cm. Après encore 21 ans, la hauteur moyenne des châtaigniers a atteint 5,2 m. Les mesures obtenues montrent que les châtaigniers bénéficient de bonnes conditions de sol et de climat dans ce verger agroforestier, notamment grâce au relief vallonné qui crée des conditions favorables en atténuant les différences de température annuelles et quotidiennes. Ainsi, le châtaignier peut survivre aux effets défavorables des basses températures, de la chaleur estivale ou du manque d'humidité.

Michal Pástor

Centre national des forêts, Slovaquie

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.